

Caracterização epidemiológica da mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil no período de 2013 a 2022

Epidemiological characterization of mortality due to acute myocardial infarction in Brazil from 2013 to 2022

Caracterización epidemiológica de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en Brasil de 2013 a 2022

Artigo original - Estudo Epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.13286673](https://doi.org/10.5281/zenodo.13286673)

|Recebido: 05/08/2024 | Aceito: 09/08/2024 | Publicado: 14/08/2024

Nicole Stephanie Silva Santos

Graduanda em Enfermagem

Universidade Tiradentes, Aracaju, Brasil

E-mail: nicolester123@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2665-9489>

Barbara Suelen Catani

Graduanda em Medicina

Universidade Brasil, Fernandópolis, Brasil

E-mail: bscatani@gmail.com

Maria Clara Meneses Cavalcante

Graduanda em Medicina

Faculdade Integrada Tiradentes, Goiania, Brasil

E-mail: claramenesesss14@outlook.com

Beatriz Alves Tenório

Graduanda em Medicina

Faculdade Integrada Tiradentes, Goiana, Brasil

E-mail: balvest01@gmail.com

Victor Dias Girão Rocha

Graduando em Medicina

Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil

E-mail: victordgirao@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3345-5524>

Aliny Cristhina da Silva Souza Buriti

Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Mineiros, Mineiros, Brasil
E-mail: alinyburiti@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8855-1784>

Maria Beatriz de Paula Zago

Graduada em Medicina
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Londrina, Brasil
E-mail: mariabeatriz_zago@hotmail.com

Maria Eduarda Cavalcante De Barros

Graduanda em Medicina
Faculdade Integrada Tiradentes, Goiana, Brasil
E-mail: duda.barros2002@gmail.com

Fernando Soares de Moraes

Graduando em Medicina
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil
E-mail: Fernandosoaressm@outlook.com

Rebeca Leite Ferreira

Graduanda em Medicina
Faculdade Integrada Tiradentes, Goiana, Brasil
E-mail: rebeca.leiteferreira@hotmail.com

Thalita Victória Marques Santos

Graduanda em Enfermagem
Universidade Tiradentes, Aracaju, Brasil
E-mail: thalita.viih@hotmail.com

Gabriela Sousa Cardoso

Graduanda em Enfermagem
Centro Universitário de Iporá, Iporá, Brasil
E-mail: gabrielacardoso.enf@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4461-005X>

Isadora Santos de Araujo

Graduanda em Enfermagem
Universidade Tiradentes, Aracaju, Brasil
E-mail: isadorasaraujo09@gmail.com

Andresa Pinto de Araújo

Graduanda em Enfermagem

Uninassau, Recife, Brasil

E-mail: arenanet29@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-7727-1386>

Raimundo José do Nascimento Soares

Enfermeiro

Centro de Ensino Unificado do Piauí, Teresina, Brasil

E-mail: raimundojose.2807@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-0537-1882>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio é uma condição médica grave caracterizada pela morte do tecido cardíaco devido à falta de suprimento sanguíneo, geralmente causada por obstrução das artérias coronárias. **Objetivo:** Descrever o perfil socioepidemiológico da mortalidade por IAM no Brasil, durante o período de 2013 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico de série temporal com abordagem quantitativa. Para a realização do estudo foi realizado um levantamento de dados secundários disponíveis do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS), a partir da subseção do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). A análise descritiva dos dados foi realizada por meio de frequência absoluta (N) e relativa (%). Para realização da análise dos dados utilizou-se o *Microsoft Excel 2019*, no qual os resultados foram organizados em tabelas e apresentados em forma de gráficos. **Resultados e discussão:** Entre 2013 e 2022, o Brasil registrou 762.523 óbitos por infarto agudo do miocárdio (IAM), com um aumento anual de 66.904 mortes em 2013 para 83.888 em 2022. Esse crescimento é influenciado pelo aumento populacional e envelhecimento, e a mortalidade variou entre 8,77% e 11,00% ao longo dos anos. A pandemia de COVID-19 em 2020 impactou o atendimento e o número de internamentos, com uma redução significativa na taxa de mortalidade. Regionalmente, a Região Sudeste teve o maior número de óbitos, refletindo sua maior população e expectativa de vida, enquanto a Região Norte teve o menor número. A mortalidade é mais alta entre pessoas com menos escolaridade e a faixa etária predominante é acima de 70 anos. A maioria dos óbitos ocorreu entre pessoas de cor branca e a taxa é maior no sexo masculino. Limitações incluem possíveis erros nos dados e falta de informações detalhadas sobre fatores de risco individuais. **Conclusão:** A mortalidade é mais alta entre pessoas com menor escolaridade e em faixas etárias avançadas, com predominância masculina e maior incidência entre pessoas de cor branca. Esses resultados destacam a necessidade urgente de estratégias de prevenção, melhorias no acesso a cuidados de saúde e aprimoramento dos sistemas de informação para enfrentar as disparidades e reduzir a mortalidade por IAM.

Palavras-chave: Brasil; Epidemiologia; Infarto Agudo do Miocárdio; Mortalidade.

ABSTRACT

Introduction: Acute Myocardial Infarction is a serious medical condition characterized by the death of cardiac tissue due to lack of blood flow, generally caused by obstruction of the coronary arteries. **Objective:** To describe the socio-epidemiological profile of AMI mortality in Brazil, from 2013 to 2022. **Methodology:** This is an epidemiological time series study with a quantitative approach. To carry out the study, a survey of secondary data available in the Department of Information of the Unified Health System (DATASUS), of the subsection of the Mortality Information System (SIM), was carried out. Descriptive data analysis was performed using absolute (N) and relative frequency (%). To perform the data analysis, Microsoft Excel 2019 was used, in which the results were organized in tables and presented in the form of graphs. **Results and discussion:** Between 2013 and 2022, Brazil recorded 762,523 deaths from acute myocardial infarction (AMI), with an annual increase from 66,904 deaths in 2013 to 83,888 in 2022. This growth is influenced by the growth and aging of the population and mortality varies between 8.77% and 11.00% over the years. The COVID-19 pandemic in 2020 affected care and the number of hospitalizations, with a significant reduction in the mortality rate. Regionally, the Southeast Region had the highest number of deaths, reflecting the highest population and life expectancy, while the North Region had the lowest number. Mortality is higher among people with a lower level of education and the predominant age group is those over 70 years old. Most deaths occurred among white people and the rate is higher among men. Limitations include potential errors in the data and lack of detailed information on individual risk factors. **Conclusion:** Mortality is higher among people with less education and in older age groups, with a male predominance and a higher incidence among white people. These results highlight the urgent need for prevention strategies, improvements in access to health care, and better information systems to address disparities and reduce AMI mortality.

Keywords: Brazil; Epidemiology; Acute myocardial infarction; Mortality.

RESUMEN

Introducción: El Infarto Agudo de Miocardio es una condición médica grave caracterizada por la muerte del tejido cardíaco por falta de riego sanguíneo, generalmente causada por la obstrucción de las arterias coronarias. **Objetivo:** Describir el perfil socioepidemiológico de la mortalidad por IAM en Brasil, durante el período de 2013 a 2022. **Metodología:** Se trata de un estudio epidemiológico de series temporales con abordaje cuantitativo. Para realizar el estudio se realizó un levantamiento de datos secundarios disponibles del Departamento de Información del Sistema Único de Salud (DATASUS), del subsección del Sistema de Información de Mortalidad (SIM). El análisis descriptivo de los datos se realizó mediante frecuencia absoluta (N) y relativa (%). Para realizar el análisis de datos se utilizó Microsoft Excel 2019, en el cual los resultados se organizaron en tablas y se presentaron en forma de gráficos. **Resultados y discusión:** Entre 2013 y 2022, Brasil registró 762.523 muertes por infarto agudo de miocardio (IAM), con un aumento anual de 66.904 muertes en 2013 a 83.888 en 2022. Este crecimiento está influenciado por el crecimiento y el envejecimiento de la población, y la mortalidad varía entre 8,77% y 11,00% a lo largo de los años. La pandemia de COVID-19 en 2020 afectó la atención y el número de hospitalizaciones, con una reducción significativa de la tasa de mortalidad. A nivel regional, la Región Sudeste tuvo el mayor número de muertes, lo que refleja su mayor población y esperanza de vida, mientras que la Región Norte tuvo el menor número. La mortalidad es mayor entre las personas con menor nivel educativo y el grupo de edad

predominante es el de más de 70 años. La mayoría de las muertes ocurrieron entre personas blancas y la tasa es mayor entre los hombres. Las limitaciones incluyen posibles errores en los datos y la falta de información detallada sobre los factores de riesgo individuales. **Conclusión:** La mortalidad es mayor entre las personas con menor escolaridad y en grupos de edad avanzada, con predominio masculino y mayor incidencia entre las personas de raza blanca. Estos resultados resaltan la necesidad urgente de estrategias de prevención, mejoras en el acceso a la atención médica y mejores sistemas de información para abordar las disparidades y reducir la mortalidad por IAM.

Palabras clave: Brasil; Epidemiología; Infarto agudo del miocardio; Mortalidad.

INTRODUÇÃO

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma condição médica grave caracterizada pela morte do tecido cardíaco devido à falta de suprimento sanguíneo, geralmente causada por obstrução das artérias coronárias. Essa obstrução pode resultar de aterosclerose, que leva à formação de placas que estreitam as artérias, ou por espasmos coronarianos. Os sintomas típicos incluem dor no peito, desconforto que pode irradiar para outras partes do corpo e alterações no eletrocardiograma, sendo essencial o diagnóstico e tratamento precoces para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (Bett *et al.*, 2022).

A fisiopatologia do IAM com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST) envolve a obstrução súbita de uma artéria coronariana, geralmente causada por um coágulo que se forma em uma placa aterosclerótica. Essa obstrução resulta em isquemia do miocárdio, levando à necrose celular devido à falta de oxigênio e nutrientes. A resposta inflamatória subsequente e a liberação de marcadores como a troponina são indicativas do dano cardíaco, e a reperfusão rápida é crucial para minimizar a extensão da lesão miocárdica (Oliveira *et al.*, 2024).

A fisiopatologia do IAM sem Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMSSST) é caracterizada por uma obstrução parcial das artérias coronárias, frequentemente resultante de uma ruptura de placa aterosclerótica que leva à formação de um trombo. Essa obstrução provoca isquemia miocárdica, mas não resulta em necrose extensa como no IAMCSST, o que se reflete na ausência de elevação do segmento ST no eletrocardiograma. Os níveis de troponina podem estar elevados, indicando lesão miocárdica, mas a gravidade do dano é geralmente menor, permitindo que o músculo cardíaco se recupere com tratamento adequado (Sasso *et al.*, 2024).

Os principais fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio incluem um estilo de vida sedentário, alto consumo de gorduras trans e carboidratos, além do tabagismo. Condições como diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão arterial e obesidade também contribuem

significativamente para o desenvolvimento da doença. Além disso, a presença de doença vascular periférica, níveis elevados de homocisteína e disfunções da artéria coronária são fatores adicionais que aumentam a probabilidade de ocorrência de um infarto (Oliveira *et al.*, 2024).

Os principais sintomas do IAM incluem uma dor intensa no peito, frequentemente descrita como uma sensação de aperto ou pressão, que pode irradiar para os ombros, braços, costas, pescoço ou mandíbula. Além da dor, os pacientes podem apresentar falta de ar, que pode ocorrer com ou sem a dor no peito, e outros sintomas como sudorese excessiva, náuseas e tontura. Reconhecer esses sinais é crucial, pois a intervenção médica imediata pode salvar vidas e minimizar danos ao coração (Bett *et al.*, 2022).

O IAM apresentou 1.047.309 internações no Brasil nos últimos 10 anos, com um aumento significativo entre 2018 e 2020, refletindo uma taxa de mortalidade de 11, 13. A maior incidência ocorreu na faixa etária de 50 a 79 anos, predominantemente em homens, que representaram 55,47% dos casos. A mortalidade foi mais elevada em comparação a outras doenças isquêmicas, destacando a gravidade do IAM como um desfecho preocupante da aterosclerose (Dias *et al.*, 2022).

Analisar a mortalidade por IAM permitirá identificar variações regionais e temporais, avaliar a eficácia das políticas de saúde implementadas e entender a influência de fatores de risco como obesidade, diabetes e hipertensão. Esta abordagem fornecerá informações valiosas para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção mais eficazes, ajudando a reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados e a melhorar os desfechos clínicos para pacientes em todo o país. Dessa forma, o objetivo deste estudo é descrever o perfil socioepidemiológico da mortalidade por IAM no Brasil, durante o período de 2013 a 2022.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico de série temporal com abordagem quantitativa. Para a realização do estudo foi realizado um levantamento de dados secundários disponíveis do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS), a partir da subseção do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Inicialmente, foram analisados os óbitos classificados como I21 (CID-10) que ocorreram em todas as regiões do Brasil em uma série temporal de 10 anos (2013 a 2022). As variáveis selecionadas para o estudo foram: óbitos por residência por I21; ano do óbito: 2013-2022;

macrorregião: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste; faixa etária: 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos e mais; sexo: feminino, masculino; cor/raça: branca, preta, amarela, parda e indígena; escolaridade: Nenhuma, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 11 anos, 12 anos e mais, 1 a 8 anos, 9 a 11 anos. Foram excluídos os dados ignorados.

A análise descritiva dos dados foi realizada por meio de frequência absoluta (N) e relativa (%). Para realização da análise dos dados utilizou-se o *Microsoft Excel 2019*, no qual os resultados foram organizados em tabelas e apresentados em forma de gráficos.

De acordo com a Resolução 466/2022 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), não se fez necessário a submissão ao sistema CEP/Conep, que é constituído pelo Conep (instância máxima de avaliação ética em protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos) e pelos CEP (Comitês de Ética em Pesquisa), pois foram utilizadas informações de domínio público (Brasil, 2012; Brasil, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de estudo, de 2013 a 2022, foram registrados um total de 762.523 óbitos por IAM no Brasil. Os dados anuais indicam um aumento gradual no número total de óbitos, com uma variação de 66.904 em 2013 para 83.888 em 2022. Esse aumento pode ser atribuído ao crescimento populacional e ao envelhecimento da população. A percentagem de óbitos, que varia entre 8,77% e 11,00% ao longo dos anos, pode refletir flutuações sazonais ou anuais na mortalidade e na eficácia das intervenções de saúde pública.

É importante observar que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia global de COVID-19, o que provavelmente impactou os padrões de atendimento médico e o acesso aos serviços de saúde. Esses fatores podem ter influenciado a mortalidade por diversas condições, incluindo o IAM. Para efeito de comparação, no Brasil, em 2019, foram registrados 132.173 internamentos por IAM, com uma taxa de mortalidade de 52,0%. Em 2020, o número de internamentos caiu para 118.372 e a taxa de mortalidade reduziu para 21,5%, indicando uma diminuição significativa tanto no número de internamentos quanto na taxa de óbitos (10,4% e 58,7%, respectivamente) (Melo *et al.*, 2023).

Figura 01: Número absoluto de óbitos por IAM, no Brasil, no período de 2013 a 2022.

Fonte: Autores (2024)

Analisando a distribuição regional dos óbitos por faixa etária, observa-se que a Região Sudeste apresenta o maior número absoluto de óbitos, com 348.038 (45,64%). Em contraste, a Região Norte possui o menor número de óbitos, com 44.571 (5,85%). Esse desbalanceamento pode refletir diferenças na densidade populacional, nos sistemas de saúde e nas condições socioeconômicas entre as regiões. A Região Sudeste, sendo a mais populosa e desenvolvida economicamente, pode ter uma maior concentração de casos devido à sua grande população e à maior capacidade de registrar dados. Por outro lado, a Região Norte, com uma população menor e características geográficas e sociais distintas, apresenta números menores.

Levando em conta a distribuição percentual da população nas grandes regiões do Brasil, o maior índice de mortalidade está diretamente ligado ao tamanho populacional, já que uma maior expectativa de vida implica em um tempo maior de exposição a riscos. Essa observação é confirmada ao analisar o estado de saúde das regiões, visto que a expectativa de vida é superior na região Sudeste em comparação com a região Norte (IBGE, 2020).

Figura 2: Número absoluto de óbitos por IAM segundo regiões do Brasil, no período de 2013 a 2022.

Fonte: Autores (2024)

A distribuição etária dos óbitos mostra uma predominância nas faixas etárias mais avançadas, com 26,79% dos óbitos ocorrendo em pessoas com 80 anos ou mais e 25,02% entre 70 e 79 anos. Essas taxas elevadas são esperadas, considerando que a mortalidade aumenta com a idade. Menos de 1% dos óbitos ocorrem em pessoas entre 20 e 29 anos (0,63%), o que é consistente com a expectativa de menor mortalidade nesta faixa etária.

O aumento na incidência de óbitos relacionados ao infarto agudo do miocárdio (IAM) no Brasil está entre os mais elevados do mundo, atingindo 183,3 por 100.000 habitantes. Esse fenômeno pode ser associado à longevidade crescente da população, que está mais exposta a fatores de risco como sedentarismo, diabetes mellitus, consumo excessivo de carnes vermelhas, tabagismo, aumento no consumo de bebidas alcoólicas e alimentos com alto teor de gordura saturada, além de um baixo consumo de frutas e verduras. Esses padrões alimentares e comportamentais favorecem o desenvolvimento da obesidade e, conseqüentemente, de doenças relacionadas ao sistema circulatório (Santos *et al.*, 2018).

A distribuição dos óbitos por raça/cor revela que a maioria dos óbitos ocorre entre pessoas identificadas como "Branca" (53,41%), seguida por "Parda" (37,84%). Esses dados podem

refletir a composição demográfica da população brasileira, onde pessoas de cor parda têm uma presença significativa, mas com menor impacto proporcional em termos de mortalidade. A quantidade de óbitos entre "Preta" (7,94%) e "Amarela" (0,59%) é menor, o que pode estar associado às respectivas proporções dessas populações no total. A categoria "Indígena" apresenta a menor proporção (0,21%), o que pode indicar tanto a menor população indígena quanto possíveis deficiências na coleta de dados ou desigualdades no acesso à saúde para essas comunidades.

O estudo realizado por Vieira *et al.* (2016) confirma os resultados desta pesquisa, indicando que, no Brasil, a população de cor/raça branca é a mais prevalente em comparação com outros grupos étnicos. Assim, a categoria étnica ou racial tem sido identificada por diversos pesquisadores e na literatura como um fator relevante que influencia as taxas de risco de eventos cardiovasculares, incluindo o infarto agudo do miocárdio (IAM).

Em relação ao grau de escolaridade, a maior proporção de casos é observada entre indivíduos com 1 a 3 anos de escolaridade, representando 28,55% do total, seguidos pelos analfabetos com 21,16% e aqueles com 4 a 7 anos de escolaridade, que correspondem a 26,01%. Em contraste, a menor proporção de casos é encontrada entre os indivíduos com 12 anos ou mais de escolaridade, com apenas 6,30% dos casos. Esses resultados indicam que a incidência do evento é mais alta entre aqueles com menor nível educacional, sugerindo possíveis disparidades no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde entre diferentes grupos educacionais.

Esse cenário sugere uma possível relação entre níveis educacionais mais baixos e uma série de fatores de risco, como hábitos alimentares inadequados, acesso limitado a informações sobre saúde e menor adesão a práticas saudáveis. Os resultados ressaltam a necessidade de implementar estratégias preventivas e educacionais voltadas para a população jovem, com o objetivo de reduzir a mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM). É importante observar que uma grande parte dos óbitos ocorrem nas primeiras duas horas após o evento, e muitos indivíduos falecem antes de receber atendimento médico. Assim, promover a conscientização sobre os sinais de infarto e a importância de buscar assistência médica imediata é essencial. Essa abordagem pode salvar vidas e melhorar os desfechos para aqueles que sofrem de IAM (Abreu, 2021).

O sexo masculino representa 59,06% dos óbitos, enquanto o feminino representa 40,94%. Esse desbalanceamento pode refletir diferenças na mortalidade por causas específicas e padrões

de saúde entre os gêneros. Historicamente, homens tendem a ter taxas mais altas de mortalidade devido a comportamentos de risco e maior prevalência de certas doenças. A análise desses dados pode contribuir para o desenvolvimento de políticas de saúde mais direcionadas e efetivas.

De acordo com Santos *et al.* (2018), seu estudo de coorte sobre a incidência de IAM no Brasil revela que a ocorrência do infarto é 1,78 vezes mais frequente em homens do que em mulheres na mesma faixa etária. Esse fenômeno pode estar relacionado ao fato de que as mulheres geralmente buscam mais os serviços de saúde e participam mais regularmente de consultas de rotina.

Além disso, Mussi e Teixeira (2018) identificam vários fatores de risco que contribuem para a maior incidência de IAM entre os homens, incluindo uma maior predisposição ao desenvolvimento de doenças isquêmicas, um coeficiente de incidência mais elevado de doença arterial coronariana, maior resistência ao cuidado em saúde, dificuldade em buscar atendimento médico e falhas na prevenção e controle das doenças subjacentes.

Tabela 1: Características sociodemográficas dos óbitos por IAM no Brasil, no período de 2013 a 2022.

Variável	N	%
Faixa etária		
20-29 anos	4826	0,63%
30-39 anos	16129	2,12%
40-49 anos	50546	6,63%
50-59 anos	116006	15,21%
60-69 anos	179914	23,59%
70-79 anos	190796	25,02%
80 anos e mais	204306	26,79%
Total	762.523	100%
Cor/Raça		
Branca	407.260	53,41%
Preta	60.543	7,94%
Amarela	4.531	0,59%
Parda	288.572	37,84%
Indígena	1.617	0,21%
Total	762.523	100%
Escolaridade		

Analfabeto	161.370	21,16%
1 a 3 anos	217.708	28,55%
4 a 7 anos	198.333	26,01%
8 a 11 anos	137.036	17,97%
12 anos e mais	48.076	6,30%
Total	762.523	100%
<hr/>		
Sexo		
<hr/>		
Feminino	312.139	40,94%
Masculino	450.384	59,06%
Total	762.523	100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

Embora este estudo forneça uma visão detalhada sobre a mortalidade por IAM na população brasileira, é crucial reconhecer suas limitações. A pesquisa é epidemiológica e baseia-se em dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do DATASUS, vinculado ao Ministério da Saúde, o que não possibilita estabelecer relações de causa e efeito. Além disso, a pesquisa enfrenta várias limitações, como a subnotificação de óbitos, erros ou omissões no preenchimento dos registros de pacientes e a falta de informações detalhadas sobre fatores de risco individuais.

CONCLUSÃO

A análise dos óbitos por infarto agudo do miocárdio (IAM) no Brasil entre 2013 e 2022 revela um aumento contínuo na mortalidade, refletindo o crescimento populacional e o envelhecimento. Este aumento, de 66.904 óbitos em 2013 para 83.888 em 2022, foi exacerbado pela pandemia de COVID-19, que impactou negativamente o número de internamentos e a taxa de mortalidade em 2020. Regionalmente, a Região Sudeste apresenta o maior número absoluto de óbitos, correlacionado à sua maior população e expectativa de vida, enquanto a Região Norte, com menor densidade populacional e características socioeconômicas distintas, apresenta números mais baixos.

Os dados indicam que a mortalidade por IAM é mais alta entre pessoas com menos escolaridade e nas faixas etárias mais avançadas, refletindo a influência de fatores socioeconômicos e o aumento do risco com a idade. A predominância de óbitos entre homens e

pessoas de cor branca também destaca disparidades raciais e de gênero. Estes resultados sublinham a importância de estratégias preventivas e educativas direcionadas, particularmente para populações vulneráveis.

Para enfrentar esses desafios, é essencial melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde, especialmente durante emergências de saúde pública. Além disso, é necessário fortalecer as iniciativas de educação em saúde para promover mudanças de comportamento e práticas preventivas. A pesquisa também ressalta a necessidade de aprimorar os sistemas de informação sobre saúde para garantir a coleta de dados mais precisa e abrangente, o que permitirá um planejamento mais eficaz e direcionado para a redução da mortalidade por IAM.

REFERÊNCIAS

- ABREU, S. L. L. Óbitos intra e extra-hospitalares por infarto agudo do miocárdio nas capitais brasileiras. **Arq. Bras. Cardiol.** v. 117, n. 2, p. 319-326, 2021. Doi: <https://doi.org/10.36660/abc.20200043>. Acesso em: 03 ago. 2024.
- BETT, M. S. *et al.* Infarto agudo do miocárdio: Do diagnóstico à intervenção. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e23811326447, 2022. Doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26447>. Acesso em: 02 ago. 2024.
- LOPES DIAS, J. *et al.* Análise epidemiológica de infarto agudo do miocárdio e outras doenças isquêmicas do coração no Brasil nos últimos 10 anos. **Revista de Saúde**, v. 13, n. 1, p. 73–77, 2022. Doi: <https://doi.org/10.21727/rs.v13i1.2844>. Acesso em: 04 ago. 2024.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2020). **Projeção da População**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>. Acesso em: 02 ago. 2024.
- MELO, R. R. M. de., *et al.* Epidemiologia do infarto agudo do miocárdio no município de Palmas-TO de 2019 a 2022. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 10, n. 2, p. 155-160, 2023. Doi: <https://doi.org/10.20873/10.20873/uft.2446-6492.2023v10n2p155>. Acesso em: 02 ago. 2024.
- MUSSI, F. C.; TEIXEIRA, J. R. B. Fatores de risco cardiovascular, doenças isquêmicas do coração e masculinidade. **Revista Cubana de Enfermeria**, v. 34, n. 2, 2018. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192018000200011. Acesso em: 04 ago. 2024.
- OLIVEIRA, S. N. *et al.* Infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST: Uma revisão do diagnóstico, fisiopatologia, epidemiologia, morbimortalidade, complicações e manejo. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 2, p. e1113244954, 2024. Doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v13i2.44954>. Acesso em: 02 ago. 2024.
- SANTOS, J. *et al.* Mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil e suas regiões geográficas: análise do efeito da idade-período-coorte. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 5, p. 1621–1634, 2018. Doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018235.16092016>. Acesso em: 04 ago. 2024.
- SASSO, M. T. DAS N. *et al.* Infarto agudo do miocárdio e seus manejos na emergência cardiológica revisão sistemática. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 4, p. 1634–1652, 2024. Doi: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n4p1634-1652>. Acesso em: 03 ago. 2024.

VIEIRA, A. C., *et al.* Perception of emergency nurses in using a chest pain assessment protocol. **Texto Contexto Enfermagem**, v. 25, n. 1, p. 1-7, 2016. Doi: <https://doi.org/10.1590/0104-07072016001830014>. Acesso em: 02 ago. 2024.